

IMPACTO DA CIRURGIA DE CORREÇÃO DE HIPOSPÁDIA NA FUNÇÃO URINÁRIA E SEXUAL NA VIDA ADULTA

Julia Soldatelli - UNITPAC – juliaschwzrsoldatelli@gmail.com

Mariana Matos Melo – UNITPAC - marianamatasmelodra@gmail.com

Renata de Sousa Vinhal – UNITPAC - renatavinhal24@hotmail.com

Rodrigo Kauan Vailati – UNITPAC - rodvailatiacad@gmail.com

William Ferreira Machado - UNITPAC – williamferreiramachado@gmail.com

Nyrla Yoshie Yano Gomes - Universidade Estadual do Pará - unicip@gmail.com

INTRODUÇÃO: A hipospádia consiste em uma malformação do canal ureteral, que se abre na superfície ventral do pênis, podendo ser classificada em 8 tipos, conforme sua localização. Essa anormalidade, além de ter efeito adverso na micção, prejudicando o controle do jato e a micção em pé, pode afetar o desenvolvimento psicossocial à medida que torna complicada e dolorosa a ereção, dificultando a cópula e a inseminação adequada, caso não seja tratada corretamente. **OBJETIVOS:** Elucidar o impacto da cirurgia de correção de hipospádia na função urinária e sexual na vida adulta. **METODOLOGIA:** A presente revisão de literatura foi baseada em artigos do PubMed. Inclui-se artigos em inglês e português no período de 2015 a 2025 por meio do uso de descritores “hypospadias repair” e “implications”, sendo guiado pelo termo “AND” segundo Descritores de Ciências da Saúde. **RESULTADOS:** A cirurgia terapêutica dessa anomalia tem o objetivo de restaurar a função urinária, estética, e minimizar impactos na vida sexual futura, devendo ser efetuada antes dos 2 anos de idade para obtenção de resultados superiores. Após a realização cirúrgica, nota-se melhora do jato urinário, permitindo que o fluxo seja redirecionado para a abertura uretral correta do pênis, evitando desvios ou gotejamento residual, além de reduzir os riscos de disfunção miccional como incontinência urinária. A correção da curvatura peniana proporciona, também, a melhora da dor e da penetração, junto a uma ereção mais satisfatória, gerando assim, um impacto positivo na fertilidade masculina, adicionalmente na autoestima e confiança sexual. Entretanto, alguns pacientes relatam redução na sensibilidade da glândula após o procedimento, e complicações como estreitamento do canal ureteral e fístulas entre a pele e a uretra reconstituída. **CONCLUSÃO:** A hipospádia é a malformação do meato ureteral, onde a abertura peniana é anormal, localizando-se na face ventral, provocando inúmeros malefícios caso não haja seu reparo. A cirurgia precoce de correção é essencial para a melhora da função urinária, permitindo uma vida sexual mais satisfatória na vida adulta, corrigindo desvios do jato urinário e possíveis curvaturas penianas, desempenhando um papel importante na autoestima e na confiança sexual. Embora a maioria dos pacientes alcance bons resultados, algumas complicações, como estenoses, fístulas e alterações na sensibilidade, podem ocorrer, exigindo assim, um suporte e acompanhamento médico e psicológico para a qualidade de vida dos indivíduos operados.

PALAVRAS-CHAVE: correção cirúrgica, hipospádia, função urinária e sexual

REFERÊNCIAS:

GEADA, A. et al. Long-term impact of commonly performed operations in pediatric urology on reproductive and sexual health. *Therapeutic advances in urology*, v. 16, p. 17562872241249083, set. 2024.

LLOYD J.W. TACK et al. Psychosexual Outcome, Sexual Function, and Long-Term Satisfaction of Adolescent and Young Adult Men After Childhood Hypospadias Repair. *The Journal of Sexual Medicine*, v. 17, n. 9, p. 1665–1675, 1 set. 2020.

PANIGRAHI, P. et al. Urinary flow rates in anterior hypospadias: Before and after repair and its clinical implication. *African Journal of Paediatric Surgery*, v. 0, n. 0, p. 0, 2023.